

BIZNESNING RIVOJLANISHIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ILMIY AHAMIYATI

Mustafakulov O'ktam Ungbojevich

e-mail: oktamungbojevich@gmail.com

Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li

e-mail: aminovshavkatjon93@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi
Toshkent amaliy fanlar universiteti assistent o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899526>

Kirish

Hozirgi kunda "raqamli iqtisodiyot" atamasi nazariyada ham, amalda ham keng qo'llanilmoqda. Sten Kaplanning xatarlarni tahlil qilish usullarida taniqli bayonotlariga ko'ra, dunyodagi muammolarning 50% bir xil so'zlar ishlatilgan vaziyatlardan kelib chiqadi [1]. Turli xil tushunchalarni ifodalash uchun va bir xil miqdor paydo bo'ladi chunki bir xil tushunchalar turli so'zlar bilan talqin qilinadi [2]. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish muammolarining dolzarbligi ijtimoiy tarmoqlar orqali ijtimoiy aloqa ko'lamining o'sishi va almashinuvning tezligi va xilma-xilligini oshiradigan raqamli platformalarning samaradorligi bilan bog'liq. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Bu raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasidagi inqilob va iqtisodiyotning globallasuv jarayonlarining tezlashishi bilan ajralib turardi. Ulardan foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimlarga aylantirildi, ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar kengaymoqda.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Raqamli iqtisodiyot – raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat, tashkilotlar va birinchi navbatda iqtisodiyotning real sektori korxonalarining raqamli iqtisodiyotda samarali ishlashining eng muhim sharti ular tomonidan zamonaviy kompyuter va axborot tizimlaridan foydalanishdir. Korxonani raqamlashtirish zamonaviy ishlab chiqarish usullariga asoslangan holda texnologik jarayonlarni va boshqaruvning barcha darajalarida qaror qabul qilish jarayonlarini boshqarish sifatini keskin o'zgartiradi va korxonani faoliyati samaradorligi va barqarorligini oshirish uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat, hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig'indisidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Raqamli iqtisodiyot biznesni yuritish haqida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning asosiy omili – bu katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash hisoblanadi. Ushbu ishlov berish natijalarini turli xil ishlab chiqarish, xizmatlar, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash turlarida tahlil qilish uchun ishlatiladigan raqamlar ko'rinishidagi ma'lumotlarni topishda yordam beradi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot – bu onlayn xizmatlar, elektron to'lovlar, Internet-tijorat va boshqa sanoat turlarini taqdim etishda raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlantirish bilan bog'liq faoliyat hisoblanadi. Jahon tajribasini o'rganish natijasida raqamli iqtisodiyotdagi rivojlangan mamlakatlarda biznesning barcha ishtirokchilari uchun davlat (hukumat) bozori iqtisodiy qoidalari o'rnatilganligi va teng va qulay muhit yaratishda davlatning eng muhim vazifasi bo'lishi aniq bo'ladi.

Turli mamlakatlarning raqamli iqtisodiyotining ko'plab dasturlari (AQSh, Avstriya, Avstraliya, Angliya va boshqalar) "raqamli tibbiyot" va "aqlli shahar" kabi ijtimoiy yo'nalishlarga alohida e'tibor berishdi [3]. Ushbu ijtimoiy strategiyalarni amalga oshirish turli rejalar va muayyan qiyinchiliklarni talab qiladi [4]. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy ishlab chiqarish tarmoqlari va xizmatlarini modernizatsiya qilish, tegishli moliyaviy operatsiyalarni tashkil etish, axborot texnologiyalarining oxirigacha kirib borishi va iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish, iste'mol tarkibining o'zgarishi yangi bozorlar va yangi bozor sharoitlarini shakllantirish uchun asos bo'ladi [4]. Shuningdek prognozlash va boshqaruv qarorlariga yangi yondashuvlar

sifatida raqamli iqtisodiyot biznes uchun yangi imkoniyatlar ochadi [6]. Yangi muhitda yashash va rivojlanish uchun kompaniyalar biznes jarayonlarini tubdan qayta tuzishlari kerak [5]. Raqamlashtirish jarayoni bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlariga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, har bir mamlakat raqamli rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini mustaqil ravishda belgilaydi. Hozirda 15 dan ortiq mamlakat milliy raqamlashtirish dasturlarini amalga oshirmoqda. Milliy iqtisodiyotni raqamlashtirish bo'yicha etakchi davlatlar Xitoy, Singapur, yangi Zelandiya, Janubiy Koreya va Daniya hisoblanadi. Xitoy o'zining "Internet plus" dasturida raqamli sanoatni an'anaviy tarmoqlar bilan birlashtiradi. Kanada Torontoda AKT markazini yaratdi, Singapur "aqlli Iqtisodiyot"ni shakllantirdi, Janubiy Koreya "ijodiy iqtisodiyot" dasturida inson kapitalini rivojlantirdi.

Iqtisodiy modernizatsiya natijasida shakllangan raqamli iqtisodiyotdagi "Big Data" nafaqat ularni tahlil qilish texnologiyasi, balki davlat, biznes va fuqarolik jamiyatining etakchi aktivlaridan biriga aylandi [7]. O'z navbatida, raqamli makon global iqtisodiy makonning ko'plab ishtirokchilari uchun katta miqdordagi ma'lumotlarga kirishni ochadi. Texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Iqtisodiyotning yangi avlodini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturlarni ishlab chiqish, shu jumladan ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash, boshqaruvning yangi yondashuvlarini joriy etish, shuningdek globallashuv va jahon bozorining boshqa ishtirokchilarining raqamli rivojlanish dasturlarini amalga oshirish biznesda raqamli iqtisodiyotni qo'llashning muhim elementi hisoblanadi [8].

Biznes egalari uchun brend xizmatlar, aloqa va ma'lumotlarni to'liq onlayn tarzda taklif qilganda iste'molchilar qanday qulaylik yaratishini tushunishlari muhimdir. Raqamli iqtisodiyotning kuchidan foydalanadigan korxonalar ushbu qulaylikni potentsial mijozlar va hozirgi mijozlarga taqdim etadi. Shuning uchun ular o'sish va muvaffaqiyatni ko'rish ehtimoli ko'proq.

Keng jamoatchilikka yaqinroq ulanish, katta ma'lumotlarni to'plash va sotish va marketing maqsadlariga erishishning qo'shimcha usullari bilan raqamli iqtisodiyot muhim ekanligini isbotladi. Ushbu o'zgarish ham quyidagilarni ta'minladi:

- Korxonalar uchun iste'molchilar bilan o'zaro aloqa qilishning oson yo'llari.
- Korxonalar yangi mahsulot va xizmatlar bilan innovatsiyalar kiritish uchun bosim.
- Mijozlarga xizmat ko'rsatish, o'zaro aloqa qilish va sotish uchun vaqtni tejaydigan va samarali protseduralar.

Raqamli iqtisodiyot iste'molchilar hayotiga kirib borishi bilan birga, u ko'pchilik korxonalarining xizmat ko'rsatish, sotish va operatsiyalari texnikasi hamda strategiyalarining ta'siriga aylandi.

O'sib borayotgan raqamli iqtisodiyot bilan elektron tijorat chakana savdo va raqamli xizmatlar ko'plab sohalarda joriy etildi. Internet juda keng tarqalgan bo'lib, u korxonalar o'z brendini sotish, ma'lumot berish va tranzaksiyalarni amalga oshirishda tayanadigan umumiy kanalga aylandi.

Raqamli tijorat platformasi orqali dasturiy ta'minot yoki boshqa onlayn xizmatlarni taqdim etadigan obuna savdo xizmatlari elektron tijorat saytlari iste'molchilarni jalb qilishning mashhur usulidir. Xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS) modeli eski tizimlarni ko'chirish va zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liq samaradorlik va tejamkorlikdan bahramand bo'lishni istagan korxonalar uchun ne'mat bo'ldi. Ajratilgan elektron tijorat saytlari iste'molchilar e'tiborini onlayn tarzda raqobatlashtirgan olomondan ajralib turishi kerak. Raqamli tijorat korxonalar ushbu iste'molchilarni jalb qilish uchun innovatsion protseduralar va mahsulotlarni qabul qilishlari kerak edi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Raqamli iqtisodiyotning uzluksiz o'sishi bilan korxonalar iste'molchilarning tadqiqot qilish, kompaniyalar bilan o'zaro munosabatda bo'lish, tovar va xizmatlarni sotib olish usullarini qamrab oluvchi yangi strategiya va jarayonlarni ishlab chiqishga majbur bo'ldi. Elektron tijorat korxonalar o'z xizmatlarini yaxshilashga va iste'molchilarga o'zlari qidirayotgan narsalarni taqdim etishlarini ta'minlashga majbur bo'ldilar. Iste'molchilar xarid qilish va ma'lumot qidirish usullarini o'zgartirganligi sababli, bu korxonalar ushbu iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarini o'zgartirishga majbur bo'lmoqda. Raqam iqtisodiyotni biznesa keng qo'llash uchun biznes egalari va korxonalar quyidagilarga e'tibor qaratishlari kerak:

- To'lov tizimlari (Payment systems): Korxonalar mijozlarga qulaylik yaratishga qaratilgan raqamli to'lov tizimlarini qo'llashlari kerak. Obuna hisob-kitobi bilan mijozlar doimiy xizmatlar uchun muntazam

ravishda hisob-kitob qilinadi. Raqamli iqtisodiyot ushbu mijozlarga o'z mahsulotlarini olish, yordam so'rash va oylik obuna to'lovlarini to'lovlarini osonlashtiradi. Avtomatik hisob-kitob va turli xil to'lov imkoniyatlari mijozlarga tovarlar va xizmatlarni onlayn xarid qilishni osonlashtiradi va ehtimolini oshiradi.

- Marketing kampaniyalari (Marketing campaigns): E'lonlar taxtalarida reklama o'tmishda biznesga ta'sir qilish uchun etarli bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq, raqamli iqtisodiyotda bu kompaniyalar mijozlarga ular bo'lgan joyda erishish uchun qidiruv tizimlari, ijtimoiy media, elektron pochta kampaniyalari va boshqa onlayn marketing strategiyalariga e'tibor qaratishlari kerak.

- Katta ma'lumotlar (Big data): ko'proq onlayn jalb qilish bilan korxonalar o'z mijozlari, xarid qilish naqshlari va ishtiroki haqida katta ma'lumotlarni to'plash imkoniyatiga ega. Ushbu ma'lumotlar yordamida korxonalar o'z jarayonlarini yaxshilashlari, mijozlari qaysi mahsulot va xizmatlarni qidirayotganini yaxshiroq tushunishlari va bilganlari asosida yangilangan mijozlar tajribasini taqdim etishlari mumkin.

- Mashinali o'rganish (Machine learning): Katta ma'lumotlardan mashinani o'rganish orqali samarali foydalaniladi. Yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qiluvchi algoritmlar va avtomatlashtirilgan jarayonlar yordamida korxonalar ko'proq mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlarni mamnun qilish uchun joriy jarayonlarini qanday o'zgartirishi mumkinligi haqida bilim oladi.

- Sun'iy intellekt (Artificial intelligence): Chatbotlar, interaktiv onlayn tijorat platformalari va sun'iy intellektning boshqa shakllari ham o'sib borayotgan raqamli iqtisodiyotda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu o'zgarishlar tashrif buyuruvchilar va onlayn-do'konchilarga o'zlari qidirayotgan narsalarini topishlarini va kutgan xizmatni, hatto insonlar ishtirokisiz ham olishlarini ta'minlaydi.

Raqamli iqtisodiyot o'sishda davom etmoqda va biznesning omon qolishi uning ushbu onlayn makonni qabul qilishga tayyorligiga bog'liq. Korxonalar o'zlarining marketing rejalari, jarayonlari va protseduralarini tahlil qilishlari kerak, shunda ular iste'molchilar bilan onlayn uchrashishlari va ularga o'zlari kutgan ma'lumot va tajribalarni taqdim etishlari mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy belgilari yuqori darajada avtomatlashtirilganlik, elektron hujjat almashinuvini sifatli amalga oshirish mavjudligi, buxgalterlik, auditorlik va boshqaruv tizimlarining o'zaro elektron integratsiyalashuvi, ma'lumotlarning elektron bazalari, CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi, turli xildagi korporativ tarmoqlardan iborat [9]. Uning qulayliklariga turli to'lovlar uchun xarajatlarning qisqarishi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira va boshqa resurslar tejaladi), tovar va xizmatlar haqida juda ko'p operativ ma'lumotlarga ega bo'lgan holda, ularni jahon bozoriga olib chiqish imkoniyatlari kengayishini kiritish mumkin. Raqamli iqtisodiyotning an'anaviy iqtisodiyotdan farqi nimadaliqiga izoh beraylik. Masalan, xaridorga biror-bir mahsulot yoki xizmat turi kerak. Uni bozorga tushib o'zi bevosita tanlasa va naqd pulga sotib olsa, bu an'anaviy iqtisodiyot bo'ladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, iqtisodiyot tarmoqlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida qator ustunliklarga ega bo'lib ular quyidagilarda o'z ifodasini topadi: korxonalar faoliyatini avtomatlashtirilishi va jarayonning to'liq raqamlashtirilishiga erishilishi natijasida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqariladi, ishlab chiqarish va mehnat resurslaridan samarali va tejamkorlik bilan foydalanish yo'lga qo'yiladi, korxonalar investitsion jozibadorligi va ishlab chiqarish jarayonining shaffofligi ta'minlanadi.

Biznes korxonalarida raqamlashtirish jarayoni o'ziga hos xususiyatlarga egaligi, moliyaviy resurslar va shartli infratuzilmaga muhtojligi nuqtai nazaridan ehtimoliy yo'qotishlarga olib kelishi ham mumkinligi ayniqsa O'zbekistondan rivojlanayotgan mamlakatda faoliyatini olib boradigan korxonalarda ushbu jarayonni to'g'ri rejalashtirish, raqamli transformatsiyalash strategiyasini to'g'ri shakllantirish, ushbu jarayonni korxonalar holatiga va faoliyat turiga muvofiq holatda rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli iqtisodiyot va biznesda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi shuni ko'rsatadiki, bir vaqtning o'zida keng sohalarida rivojlanmoqda va cheklangan miqdordagi kompaniyalar tomonidan, ularga maxsus vakolatlar va resurslar berilgan bo'lsa ham, odatda qurilmaydi. Shuning uchun raqamli iqtisodiyot va biznesda raqamli texnologiyalardan foydalanishning asosiy rolni kuchli tadbirkorlik va innovatsion yondashuvga ega bo'lgan xususiy biznes egallashi, davlat esa xususiy tashabbus uchun infratuzilma va sharoit yaratishi bilan shug'ullanish kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 6 oktyabrdagi PF-6079 sonli Farmoni
2. Parpieva M.M. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida raqamli texnologiyalarning ahamiyati. Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022-yil, 2-son
3. Mustafakulov, O. K. (2023). O 'ZBEKISTON STATISTIKA TIZIMIDA QO 'LLANILADIGAN RAQAMLI PLATFORMALAR. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari, 3(4), 63-70.
4. Азизова, М. И., & Мустафакулов, У. У. (2022). СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 226-232.
5. Shatunova O., Anisimova T., Sabirova F., & Kalimullina O. (2019). STEAM as an Innovative Educational Technology. Journal of Social Studies Education Research, 10(2), 131-144.
6. Ungbojevich, M. O. K. (2024). APPLICATION OF DIGITAL PLATFORMS IN THE STATISTICAL SYSTEM BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE. European Journal of Economics, Finance and Business Development, 2(7), 16-23.
7. Mustafakulov.O'. Raqamli iqtisodiyot – (o'quv qo'llanma) // – T.: «MAKON ZIYO NURI», 2024. – 224 bet. ISBN 978-9910-9117-9-8
8. Ayupov R.H., Boltaboeva G.R.. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.: TMI, 2020, 575 bet.
9. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti